

Informatie over boezemfibrilleren

Wilt u meer weten over boezemfibrilleren?
Uw zorgverlener raadt deze bronnen aan.

Uitleg over boezemfibrilleren

Alles weten over AF?
Lees op:
[thuisarts.nl/
boezem-fibrilleren.nl](https://thuisarts.nl/boezem-fibrilleren.nl)

Meer weten?
Lees op: hartstichting.nl

Liever een video?
Kijk op:
[thuisarts.nl/overzicht/
film/atriumfibrilleren](https://thuisarts.nl/overzicht/film/atriumfibrilleren)

Meer video's?
Kijk op: hartstichting.nl

Heeft u nog vragen over boezemfibrilleren?

Vraag uw huisarts, verpleegkundige of cardioloog.

Uitleg over behandelingen

Informatie nodig over
de behandeling?
Lees op:
[Thuisarts.nl/behandeling](https://thuisarts.nl/behandeling)

Meer weten?
Lees op:
[Boezemfibrilleren:
behandeling](https://boezemfibrilleren.behandeling)

Uitleg over medicijnen (wat doen ze en hoe gebruik ik ze)

U krijgt van de apotheek informatie op papier mee.
Bent u het kwijt? Vraag na bij uw apotheek.
Wilt u meer informatie over het medicijn zelf?
Kijk op: www.apotheek.nl

Informatie wat u zelf kunt doen

Weten wat je zelf
kan doen?
[Thuisarts.nl/
zelfmanagement](https://thuisarts.nl/zelfmanagement)

Meer weten?
Lees op: hartstichting.nl

Kijk op de volgende pagina welke diëtisten u persoonlijk advies kunnen geven over uw leefstijl en de invloed op boezemfibrilleren.

Diëtisten bij u in de buurt

De volgende diëtisten in de regio Eemland hebben extra aandacht voor de invloed van eten en leefstijl op hart- en vaatziekten.

Staat uw diëtist er niet op?

Vraag dan zelf aan uw diëtist of hij of zij kennis heeft van boezemfibrilleren.

Amersfoort

- Diëtistenpraktijk Bekenstein
- Diëtistenpraktijk Samen Sterk & Amersfoort-Zuid (Cartesius gezondheidscentrum)
- Diëtistenpraktijk Amersfoort-Noord
- Diëtistenpraktijk Midden Nederland
- Optimaal diëtisten
- Diëtistenpraktijk Dievita
- Diëtistenpraktijk Daniëlle Heman
- Dietheek

Baarn

- Diëtistenpraktijk Dieetstudio 13
- Diëtistenpraktijk Voeding Vitaal
- Food Mind Diëtist

Barneveld, Achterveld

- Diëtistenpraktijk Barneveld
- B-Vitaal Voeding & Leefstijl

Bunschoten-Spakenburg

- Diëtistenpraktijk FitFactor
- Zorg- en Wooncentrum de Haven - diëtist

Leusden

- Diëtist Leusden
- Diëtistenpraktijk Puck Ruiters
- Dietheek

Nijkerk, Hoevelaken, Putten

- Diëtistenpraktijk Diëvitale
- B-Vitaal Voeding & Leefstijl
- 123voedingsadvies.com

Scherpenzeel, Woudenberg

- Diëtistenpraktijk Vida-Sana
- Diëtistenpraktijk Barneveld

Soest

- Diëtistenpraktijk Dievita
- Diëtistenpraktijk Additief Voeding Dieet & Leefstijl
- Pauline Voeding en Leefstijl
- Diëtistenpraktijk Dietheek
- Diëtistenpraktijk Rosella Berghuis

Landelijk / digitaal

- Diëtistenpraktijk Nutry